

ERIBIDAE OILASI PHRAGMATOBIA FULIGINOSA TURI BIOLOGIK INDIKATOR SIFATIDA

Masodiqova Mohidabonu Abduvohidjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597241>

Annotatsiya: Erebidae – tangachaqanotlilar turkumining eng yirik oilasidan biri sanaladi. Molekulyar genetik va filogenetik tadqiqotlar asosida bu oila alohida taksonomik birlik – oila sifatida ajratildi. Tunlamsimon kapalaklar nafaqat qishloq xo‘jalik ekinlari, balki tabiiy senozlardagi o‘simliklarni ham jiddiy zararkunandasi hisoblanadi. Kapalakning lichinkalari o‘simlik vegetatsiya va hosildorligiga jiddiy zarar keltiradi. Tadqiqotlarimizda ushbu kapalaklar faunasi tarqalishi, taksonomiyasi va ba‘zi bioekologik xususiyatlari o‘rganildi. Farg‘ona vodiysida hududida Erebidae oilasining 2 kenja oila, 4 avlodga mansub 9 tur qayd etildi.

Kalit so‘zlar: Erebidae, lichinka, imago, indikator *Phragmatobia fuliginosa*

Аннотация: Erebidae считается одним из крупнейших семейств отряда саговниковых. На основании молекулярно-генетических и филогенетических исследований это семейство было выделено в отдельную таксономическую единицу – семейство. Бабочки являются серьезным вредителем не только сельскохозяйственных культур, но и растений природных экосистем. Личинки бабочек наносят серьезный ущерб растительности и продуктивности растений. В наших исследованиях были изучены распространение, систематика и некоторые биоэкологические особенности фауны бабочек. В Ферганской долине зарегистрировано 9 видов, принадлежащих к 2 подсемействам и 4 родам семейства Erebidae.

Ключевые слова: Erebidae, личинка, имаго, индикатор, *Phragmatobia fuliginosa*

Abstract: Erebidae is considered one of the largest families of the order of cycads. Based on molecular genetic and phylogenetic studies, this family was separated as a separate taxonomic unit - family. Butterflies are a serious pest not only of agricultural crops, but also of plants in natural ecosystems. Butterfly larvae cause serious damage to plant vegetation and productivity. In our research, the distribution, taxonomy and some bioecological features of this butterfly fauna were studied. 9 species belonging to 2 subfamilies and 4 genera of the Erebidae family were recorded in Fergana Valley.

Key words: Erebidae, larva, imago, indikator *Phragmatobia fuliginosa*

Hozrgi kundagi ekologik muammolar butun dunyo hayvonot va nabodot olamiga sezilarli darajada o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. So‘nggi o‘n yilliklarda global miqyosda yuzaga kelayotgan ekologik o‘zgarishlar biologik xilma-xillikka jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Atmosferaning ifloslanishi, iqlim o‘zgarishlari, yer resurslarining degradatsiyasi va antropogen bosimning ortishi natijasida ko‘plab hayvon turlari, xususan, hasharotlar populyatsiyasida sezilarli pasayish kuzatilmoqda. Ayniqsa, Lepidoptera tartibiga mansub hasharotlar, jumladan, Eribidae oilasi vakillari bu salbiy omillardan bevosita va bilvosita ta’sirlanmoqda.

Phragmatobia fuliginosa (qizil yo‘lbars kapalagi) asosan foydali va neytral tur hisoblanib, bu turning ekotizimdagi roli va inson faoliyatiga ta’siri juda kattadir. Kapalaklar, ayniqsa ularning lichinka bosqichi o‘simliklar bilan bevosita bog‘liq. Unga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin. Iqlim o‘zgarishi, o‘simliklarning gullash yoki meva berish vaqtini o‘zgartirishi mumkin. Agar o‘simliklar bir vaqtning o‘zida gullab-yashnasa, ular uchun oziqlanadigan kapalaklar populatsiyasi muvozanatsiz bo‘lishi mumkin, chunki ular oziq-ovqat manbaini kechroq topishi mumkin. Ekologik o‘zgarishlar o‘simliklar xilma-xilligini kamaytirishi mumkin, bu esa oziqlanadigan kapalaklar populyatsiyasining kamayishiga olib keladi. Agar o‘simliklar faqat ma’lum sharoitlarda o‘ssa, ular bilan oziqlanadigan kapalaklar ham bu hududlarga moslashishi zarur bo‘ladi. Moslashgan turlar yashab qoladi, moslasha olmagan turlar esa yo‘qolib ketish havfi ortadi.

Eribidae oilasining *Phragmatobia fuliginosa* turi avvalo ozuqa zanjirining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Lichinka va yetilgan kapalaklar qushlar, yirtqich hasharotlar, kaltakesaklar va sichqonlar uchun ozuqa manbai bo‘lib xizmat qiladi. Ya’ni, bu turning mavjudligi boshqa yovvoyi turlarni ham bilvosita qo‘llab-quvvatlaydi.

Polenator (changlatuvchi) sifatida esa changlanishda ishtirok etadi. Garchi ko‘pchilik changlanish asosan kunduzgi kapalaklar (masalan, Palilionidae, pieridae) yoki asalarilar tomonidan amalga oshirilsada Eribidae kapalaklari asosan kechki va tunda ochiladigan gullarni changlatadi. Ko‘plab o‘simliklar tunda gul ochadi yoki nektar ishlab chiqaradi. Buning natijasida changlanish prosesi davom etadi. Biodiversitetga hissasi orqali ushbu oila kapalaklari changlanadigan o‘simliklarning ko‘payishiga, urug‘lanishiga, natijada biologik xilma-xillikni saqlab qolishga yordam beradi.

Biologik indikator sifatida ularning mavjudligi yoki yo‘qligi agroekotizimdagi kimyoviy yuklama, iqlim o‘zgarishi yoki tabiiy muvozanatdagi buzilishlar haqida signal beradi. Ekologik monitoringda ishonchli indikator hisoblanadi.

Sana	Hudud (lokatsiya)	Ob-havo	Kuzatuv vaqti	Bosqich (yumurta/ichinka/g‘umbak/)	O‘simlik turi	Faoliyat turi (yurish, oziqlanish, parvoz)	Izohlar
2025-04-25	Pop, tumani dala cheti	Quyoshli +21°C	10:00–11:00	Lichinka	Momaqaymoq	Oziqlanmoqda	Tikonli, jigarrang
2025-05-03	Buvayda, tog‘ etagi	Yomg‘irdan keyin	20:30–21:30	Kapalak	-	Yorug‘likka uchmoqda	Lampaga uchdi
2025-05-10	Asaka, qishloq cheti	Bulutli, +18°C	09:30–10:15	G‘umbak	Qichitqi o‘t yaqinida	Harakatsiz, barglar orasida	Yopiq qobiq ichida
2025-06-01	Chortoq, ekin maydoni	Quyoshli, +30°C	22:00–23:00	Kapalak	-	Parvoz qilmoqda	Ikki individ kuzatildi

Yuqorida bayon etilgan ekologik xavflar davom etsa, *Phragmatobia fuliginosa* kabi nozik va ko‘p o‘simliklarga bog‘liq bo‘lgan turlar **Farg‘ona vodiysining ekologik muvozanatidan chiqib ketishi**, ya’ni mahalliy darajada yo‘qolib ketishi mumkin. Kelgusida turning populyatsion dinamikasi, arealning qisqarish sabablari va ekologik xavf omillarini chuqur o‘rganish, shuningdek, himoya strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir. Bu esa oziq zanjiri va changlatish tizimiga ham salbiy ta’sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Zahiri R., Holloway J.D va boshqalar – Molecular phylogenetics of Eribidae (Lepidoptera, Noctuidae) // Systematic Entomology. 2012-y B.102-124
- Zokirova G.M. – b.f.f.d (PhD), Masodiqova M. A. – o‘qituvchi, Farg‘ona davlat universiteti TENGSIZ IPAKCHI (OCNERIA DISPAR LINNAEUS, 1758) NING TARQALISH AREALLARIGA DOIR MA’LUMOTLAR Farg‘ona, 2023. 58- 60
- Sharma, R. (2019). *Agricultural pest control: The role of Erebidae in crop management*. Agricultural Pest Studies, 11(2), 55-60.
- Shermatov M.R. Farg‘ona vodiysi agroekotizimlari tangachaqanotli hasharotlari (Insecta, Lepidoptera) // Biol. fan. dokt. (DSc) ...diss. –Toshkent, 2024. 200 b.
- Rota J., Wahlberg N. Exploring the diversity of Eribidae: phylogenetic relationships based on nuclear and mitochondrial genes- 2012-y T-7